

**РОЛЬ ЦУР В КАЧЕСТВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНСТРУМЕНТА В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Гафурова Нозимахон Эльдаровна

*Доктор философии по юридическим наукам (PhD), и.о. профессора,
кафедры Международного права и прав человека*

*Ташкентского государственного
юридического университета (ТГЮУ)*

gafurovanozimakhon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502226>

В настоящее время на пути устойчивого развития человечества стоят огромные проблемы, которые требуют своего решения на глобальном уровне. Одной из ключевых проблем остается проблема глобального здравоохранения: глобальные угрозы здоровью людей, грозящие свести на нет большую часть успехов в области развития здравоохранения.

Одними из наиболее актуальных задач, поставленных перед законодательством нашего государства, является установление правового регулирования цифровизации здравоохранения. Соответственно, необходима грамотная правовая регламентация режима оборота информации в сфере охраны здоровья граждан, определение границ дозволенного поведения медицинских работников при получении ими сведений, составляющих врачебную тайну, установление противоправности разглашения конфиденциальных сведений, регулирование отношений, возникающих при использовании передовых цифровых технологий в медицинской деятельности. В связи с этим, необходима разработка и совершенствование правового регулирования организации предоставления медицинских услуг в цифровой среде, опирающегося, в первую очередь, на международные стандарты и передовой зарубежный опыт.

Говоря о международных стандартах, в первую очередь необходимо отметить значимость Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая является генеральным планом действий для людей, планеты и процветания. Объявленные сегодня Семнадцать целей в области устойчивого развития и 169 задач, свидетельствуют о масштабности и амбициозности этой новой всеобщей повестки дня, участниками которой является, и Республика Узбекистан.

Цели также могут служить ориентиром для развития новой развивающейся отрасли – международного медицинского права. Ведь, как отмечается в Повестке, их «эффективное урегулирование требует нового подхода¹. ЦУР можно определить в качестве основы развития современных прав человека.

В современном мире цифровое здравоохранение уже стало неотъемлемой частью приоритетных направлений здравоохранения и служит человечеству в соответствии с правовыми нормами этики, безопасности, защищенности, надежности, равноправия и устойчивости.

¹ Подробнее о влиянии ЦУР на развитие МЭП см.: Pavoni R., Piselli D. The Sustainable Development Goals and International Environmental Law: Normative Value and Challenges for Implementation // *Veredas do Direito, Belo Horizonte*. V. 13. No. 26. Maio/Agosto de 2016. P. 30 and further.

Необходимо отметить, что пандемия доказала значимость и затронула весь спектр ЦУР через непосредственное воздействие на сферу здравоохранения, через меры реагирования на кризис и смягчения его последствий, а также через совокупное влияние на экономическую и социальную сферу. Пандемия затронула все аспекты городской жизни – экономический, социальный, культурный, еще больше усугубив существующее неравенство, поскольку влияние COVID-19 дифференцировано и тесно связано с бедностью, перенаселенностью домохозяйств, плохими жилищными условиями и ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию.

3 ЦУР – хорошее здоровье и благополучие – направлено на обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Важно отметить, что третья цель ЦУР сейчас развивается именно в направлении цифровизации здравоохранения: «Электронное здравоохранение: будь здоровым, будь мобильным. Прямое взаимодействие с пациентами, информация в области здравоохранения и телемедицина»².

Важным глобальным стратегическим документом, направленным на развитие цифровизации здравоохранения, является Глобальная стратегия развития цифрового здравоохранения. До принятия данного документа, Организацией Объединенных Наций была осуществлена масштабная работа в этом направлении, укреплялись тенденции развития цифровизации здравоохранения. Еще в 2005 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолюции WHA58.28 «Об электронном здравоохранении» призвала государства-члены изучить возможность разработки долгосрочного стратегического плана в целях развития и реализации системы услуг в области электронного здравоохранения³. После чего более 120 государств разработали свои национальные стратегии в области цифровизации национального здравоохранения.

Несколько позднее, уже в 2013 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA66.24 «О стандартизации и совместимости в области электронного здравоохранения», с призывом «рассмотреть вопрос о разработке мер политики и законодательных механизмов в увязке с общенациональной стратегией в области электронного здравоохранения»⁴.

Соответственно, для развития цифрового здравоохранения имеет значимое значение принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Глобальная стратегия развития цифрового здравоохранения на 2020–2025 гг. (далее — Глобальная стратегия)⁵, была утверждена семьдесят третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее решении WHA73(28) (2020 г.). Глобальная стратегия основывается на резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН⁶ и Всемирной ассамблеей здравоохранения⁷, а

² Вклад ИКТ в достижение ЦУР. ITU News MAGAZINE 03/2017

³ Проект глобальной стратегии в области цифрового здравоохранения на 2020–2025 гг. ВОЗ. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.who.int/docs/default-source/documents/200067-draft-global-strategy-on-digital-health-2020-2024-ru.pdf?sfvrsn=e9d760b3_2

⁴ Resolution WHA58.28 eHealth. https://www.who.int/observatories/global-observatory-for-ehealth

⁵ Global Strategy on Digital Health 2020–2025, WHO, 2019. URL: https://www.who.int/docs/default-source/documents.

⁶ United Nations General Assembly resolutions 73/218 (2019) and 70/125 (2016).

⁷ World Robotics Statistics. International Federation of Robotics (IFR). URL: https://ifr.org/downloads/press2018/WR_Presentation_Industry_and_Service_Robots_rev_5_12_18.pdf.

также ряда региональных докладов ВОЗ и Стратегии электронного здравоохранения (National eHealth strategy toolkit)⁸.

Например, в Глобальной стратегии цифрового здравоохранения под «цифровым здоровьем» понимается «область знаний и практики, связанная с разработкой и использованием цифровых технологий для улучшения здоровья»⁹. Карцхия А.А. отмечает, что это определение охватывает и электронное (цифровое) здравоохранение, включив в нее цифровых потребителей с более широким спектром интеллектуальных и подключенных устройств, охватывая также при этом, другие виды цифровых услуг в здравоохранении, включая Интернет вещей, передовые облачные вычисления, аналитику больших данных, искусственный интеллект, объединяющий машинное обучение и робототехнику¹⁰.

Стратегия была разработана в рамках предпринятого в марте 2019 г. процесса консультаций, который включал проведение обсуждений на открытых форумах в режиме онлайн, в ходе технических консультаций, совещаний региональных комитетов ВОЗ и во время 146-й сессии Исполнительного комитета¹¹.

Именно Глобальная стратегия в области цифрового здравоохранения является современным международным инструментом, который позволит унифицировать, а вместе с тем постоянно расширять охват цифрового здравоохранения.

Таким образом, можем сделать вывод, необходимо создать разработать Национальную программу действий по реализации Глобальной стратегии в области цифрового здравоохранения, которая будет направлена на изучение и оценку ожидаемых результатов, и эффективного и безопасного применения цифрового здравоохранения, что должно по своей сути служит обеспечению и защите прав человека при применении цифровых технологий.

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, при развитии цифрового здравоохранения, очень важно опираться на основные принципы по правам человека, такие как доступность, справедливость, качество и эффективность затрат на развитие медицины в мире, где одним из направлений решения вышеуказанных ключевых проблем является развитие телездравоохранения (телемедицины) в системе медицинской помощи¹².

Во время пандемии COVID-19 все существующие системы медицинской помощи остро прочувствовали ценность цифровых технологий, и это было связано с тем, что с новыми вызовами могли справляться только новые технологии. Например, с помощью телемедицины послужила эффективным инструментом лечения и общения, которое давало возможность значительно ограничивать распространение инфекции, путём снижения контактирования между пациентом и врачом, между самими пациентами и внутри самого профессионального сообщества.

⁸ The Global Risks Report 2021, 16th Edition, World Economic Forum, 2021. URL: <https://www.weforum.org/reports>

⁹ Global strategy on digital health 2020-2025. © World Health Organization 2021. <https://www.who.int/docs/default-source/documents/gS4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf>

¹⁰ Карцхия А.А. Информационно-правовое обеспечение цифровой экосистемы здравоохранения. / Правовая информатика. №1. – 2021, С. 14.

¹¹ См. документы EB146/26 и EB146/REC/2, протоколы заседаний тринадцатого совещания, раздел 2.

¹² История, анализ состояния и перспективы развития телемедицины. Обзоры и дискуссии. И.Б. Максимов, А.Н. Диашев, В.И. Синопальников, Г.И. Семикин, П.А. Лукьянов, А.А. Пономарев, Г.С. Овакимян.

Еще одним из важнейших аргументов в пользу телемедицины можно привести тот факт, что сегодня согласно статистике ВОЗ, почти половина населения планеты не имеет доступа ни к медицинским услугам, ни к лекарственным средствам. Соответственно, телемедицина и другие цифровые технологии способны расширять охват медицинской помощи, обеспечивать более качественную профилактику и диагностику, а также снижение стоимости лечения. А экономия финансовых средств в пользу больного, дает возможность доступа к лекарственным средствам.

Кроме того, как отмечает Роберт Метцке, важно, что шаги к цифровизации и повышению доступности медицинской помощи уменьшают нанесение вреда окружающей среде за счет уменьшения отходов, а также помогали экономить энергию и материалы, а также оптимизируя транспортные расходы¹³.

В последние десятилетия понятие «телемедицина» стало всё больше фигурировать в нашем лексиконе. Если телемедицина в некоторых государствах стала развиваться уже через несколько лет после Второй Мировой войны, то в странах Центральной Азии она получила своё развитие впервые в Республике Узбекистан уже после 1990-х гг. Но революционное развитие телемедицины во всем мире, основанное на жизненной необходимости, обусловленное беспрецедентной и глобальной пандемией, стало наблюдаться повсеместно. Пандемия COVID-19 изменила наш привычный мир, образ жизни, оказала существенное влияние на все национальные системы здравоохранения и требует от мирового сообщества полностью пересмотреть глобальную систему здравоохранения и её правовую регламентацию. Из-за несовершенства и неподготовленности глобальной системы здравоохранения произошла сильнейшая перезагруженность медучреждений и объем работы персонала. Соответственно, мировое здравоохранение пришло к осознанию, что оно максимально должно ориентироваться на телемедицину, которая позволит решить такие проблемы, как доступность (особенно в сельских регионах), недискриминация, своевременность и качество, дефицит медицинских кадров. Международное сообщество не должно забывать, что согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году дефицит врачей и медсестер в мире составит 9,9 млн чел¹⁴.

Годы пандемии доказали, что решением подобных проблем для всех является – цифровизация здравоохранения как на глобальном, так и на национальном уровне. Также, параллельно с цифровизацией медицины, также нужно решить проблему обеспечения населения интернет-связью во всех труднодоступных и отдалённых районах. То есть, тут важно осуществить полную перезагрузку всей социально-экономической инфраструктуры, в особенности, медицинской.

В результате исследования, а также проведенного социального опроса среди населения по вопросу: «знаете ли вы, что такое телемедицина?», «доверяете ли вы телемедицине?», «воспользовались ли вы услугами телемедицины?», «какие барьеры мешают или мешали бы воспользоваться услугами телемедицины?», основными проблемами определены:

¹³ Здравоохранение и экология: цифровизация имеет значение? Роберт Метцке, директор по устойчивому развитию Philips. <https://www.kommersant.ru/doc/5051117>

¹⁴ World Health Organization [Electronic resource]. – Accessed: <https://www.who.int/> (date of access: 19.06.2021).

- отсутствие нормативной базы, специального закона и других необходимых подзаконных актов (порядки и стандарты) и клинических рекомендаций (положения);
- правовое регулирование деятельности врачей, осуществляющих телеконсультации, включая их лицензирование;
- отсутствие необходимых знаний и образования у врачей по вопросам телемедицины;
- отсутствие специального оборудования, телемедицинского кабинета и лабораторий в медицинских учреждениях;
- отсутствие правовой базы, регулирующей медицинское страхование и неопределенность с оплатой услуг телемедицины;
- технические и правовые проблемы при осуществлении межтерриториальных оплат услуг;
- отсутствие информированности и доверия у населения;
- отсутствие специальных онлайн платформ на стандартных приборах (смартфон, компьютер и др.), доступных любому пациенту;
- некачественный Интернет или его отсутствие.

На основании выявленных барьеров, нами были разработаны предложения, которые были учтены при разработке Резолюции «Психическое здоровье и права человека» А/HRC/RES/52/12, принятой Советом по правам человека 3 апреля 2023 года.

Безусловно, предстоит комплексная работа для того, чтобы развить телемедицину и поднять, тем самым, поднять современные услуги здравоохранения на более высокий уровень.

В Республике Узбекистан за последние годы реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

В частности, начата реализация свыше 220 приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами.

В целях ускоренного развития цифровой индустрии в республике, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также обеспечения реализации задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г., № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» принята Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», разработанная Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций при участии заинтересованных министерств и ведомств, представителей бизнес-сообщества и научных кругов, а также зарубежных экспертов¹⁵.

¹⁵ Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г., № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» <https://lex.uz/ru/docs/5031048>

Указом Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», принята Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019 — 2025 годы, где одной из задач определено широкое внедрение систем «электронного здравоохранения», создание комплекса информационных систем и баз данных, интегрированных на основе единых национальных стандартов.

Для достижения целей данной концепции необходимо развитие системы общественного здравоохранения и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан¹⁶.

В целях цифровизации сферы здравоохранения и внедрения единого комплекса информационных систем, сокращения излишних процедур в процессе управления, повышения качества оказания услуг населению, обеспечения эффективности работы медицинских работников, а также полноценной реализации программ цифровой трансформации, принятых в данном направлении, принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2021 года № ПП-5000 «О мерах по эффективной организации цифровизации в сфере здравоохранения»¹⁷.

Очевидно, что в стране началась серьёзная работа по цифровизации медицины и во главу угла всех государственных программ поставлена цифровизация системы здравоохранения, основанная на принципе всеобщего охвата её услугами. Тем не менее, эта задача требует комплексного подхода, где будут задействованы все секторы государственного развития. Кроме того, требуется уделение особого внимания к проблеме обеспечения качественного интернета для обеспечения равного доступа к цифровой медицине, включая самые отдаленные населенные пункты.

¹⁶ Указ Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года № УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» <https://lex.uz/ru/docs/4096199>

¹⁷ Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2021 года № ПП-5000 «О мерах по эффективной организации цифровизации в сфере здравоохранения» <https://lex.uz/ru/docs/5303920>